

PERSPECTIVA GLOBAL SOBRE LA GEOPOLÍTICA Y ECONOMÍA DE UK LUEGO DEL BREXIT

A global perspective on UK geopolitics and economics after Brexit

Héctor Andrés Zambrano NoboaUniversidad Técnica de Manabí.
Portoviejo, Ecuador.
hector.zambrano@utm.edu.ec <https://orcid.org/0000-0003-1251-7579>**María Fernanda Contreras Peña**Universidad Estatal de Milagro.
Milagro, Ecuador.
mcontrerasp@unemi.edu.ec <https://orcid.org/0000-0002-7838-2956>**Gary Roberto Rivera Barberán**Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador.
gary.riverab@ug.edu.ec <https://orcid.org/0000-0003-0445-9356>**Xavier Enrique Soledispa Rodríguez**Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa, Ecuador.
xavier.soledispa@unesum.edu.ec <https://orcid.org/0000-0001-8754-9159>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17399333>**RESUMEN**

Se analiza el impacto geopolítico y económico del Brexit a la luz de la escuela posfuncional-interaccionista. Se propone explicar que el fenómeno referendario adoleció de motivaciones materiales suficientes, y en su lugar privaron motivaciones simbólico-alteritarias. Para ello se hace una revisión discriminada de fuentes literarias científicas más recientes a la fecha, sobre el impacto geopolítico y económico evaluado del Brexit, con el fin de establecer los aciertos en los pronósticos centrales del leave y el remain. Posteriormente se observa la relativamente tenue afectación que tuvo el Brexit sobre las capacidades y alcances geopolíticos del Reino Unido hasta 2024, a la luz del diseño bibliográfico propuesto. En ausencia de pronósticos cumplidos de manera contundente, se propone entender que el discurso polarizante no tuvo base científica suficiente, y utilizó el pronóstico como una herramienta emocional para amplificar el sentimiento polarizante con Europa. Se concluye, por la vía de la disertación, acerca de la pertinencia conceptual de herramientas del post-funcionalismo y el interaccionismo en la decisión política que tuvo lugar en 2020, que explicarían la activación de formas de sentimientos de identidad grupal por encima de la realidad material probada.

Palabras claves: Brexit, geopolítica, economía, productividad, alteridad.**ABSTRACT**

The geopolitical and economic impact of Brexit is analyzed in light of the post-functional-interactionist school. It is proposed that the referendum phenomenon lacked sufficient material motivations and, instead, was driven by symbolic-alterity motivations. To this end, a discriminated review of the most recent scientific literary sources on the geopolitical and economic impact of Brexit is conducted, in order to assess the central forecasts of both the leave and remain campaigns. Subsequently, the relatively limited impact of Brexit on the geopolitical capabilities and reach of the United Kingdom up to 2024 is observed, based on the proposed bibliographic design. In the absence of significantly fulfilled forecasts, it is suggested that the polarizing discourse lacked sufficient scientific foundation and used forecasts as an emotional tool to amplify the polarizing sentiment towards Europe. The conclusion, through dissertation, addresses the conceptual relevance of post-functionalism and interactionism tools in the political decision made in 2020, which would explain the activation of forms of group identity feelings above proven material reality.

Keywords: Brexit, geopolitics, economy, productivity, otherness

INTRODUCTION

El 31 de enero de 2020, a exactamente 5 años antes de este escrito, el Reino Unido salió de la Unión Europea, a partir de un referéndum que tuvo lugar 4 años antes, con consecuencias previstas en los mercados regionales, en las estrategias migratorias, en el uso de la energía atómica y en el ejercicio de la soberanía política en general. Es bien conocido que tal salida, llamada Brexit, o también conocida como el *leave*, implicó en su momento consecuencias que se preveían importantes. Este artículo considera que el tiempo transcurrido es propicio a un balance de las implicaciones económicas y geopolíticas de este hecho, que permitirá conocer mejor la naturaleza política y cultural de las decisiones en economía de las organizaciones y de las mismas sociedades.

Se propone comprender que, a pesar de tratarse de un acto de enorme relevancia en el plano de la geopolítica, y subsecuentemente económico, la decisión referendaria fue tomada a partir de información insuficiente pero que apuntó con relativa eficiencia, a amplificar el sentimiento alteritario frente a Europa. Para indicar tal insuficiencia, este artículo hará uso de 15 artículos científicos tratando el diagnóstico de la relación entre geopolítica y Brexit, varios años después de su eventualidad. La selección de estas fuentes fue rigurosa mediante un proceso de selección que descartó otros artículos por relevancia y pertinencia, sin criterios ideológicos o que derivaran de marcos interpretativos específicos. Al descubrir la poca eficiencia material del discurso a favor o en contra del Brexit, en el transcurso de los hechos posteriores, se propone interpretar la decisión política tomada por la población como el resultado de interjuegos alteritarios, en los que se prefirieron subrayar aspectos de la nostalgia imperial, la soberanía nacio-

nal y, en general, la imaginación de un yo histórico diferente al de los vecinos continentales, que justificaría el movimiento en contra de Europa.

HERRAMIENTAS CONCEPTUALES

Para abordar este sistema argumentativo se desarrolla el uso de tres grandes conceptos:

- La *geopolítica*, que servirá a identificar las bases materiales (políticas y económicas) del nuevo escenario post-Brexit para su comparación medible.
- La *alteridad* u *otredad*, que servirá a comprender la motivación simbólica de la decisión referendaria a partir de la mirada interaccionista
- La escogencia racional o “rational choice”, teoría post-funcionalista que determina las decisiones de una institución social por la naturaleza dinámica de los interjuegos de la misma y no siempre por los objetivos declarados o esperados.

La geopolítica

Este concepto permite pensar que los mecanismos implementados por un ente gubernamental o por el mismo Estado afecta las condiciones de una persona o grupo de personas indistinto de su posición geográfica, creando formas de distribución del poder. Están relacionadas no solo a la geografía, los recursos y las comunicaciones, sino que también a la globalización, el impacto ambiental, el ascenso de potencias y el desarrollo de la tecnología e innovación, entre otros. Valton (2021) define a la geopolítica como la ciencia que estudia las relaciones internacionales, la política exterior, el entorno geográfico y la relaciones con sus ecosistemas.

La geopolítica, desde el punto de vista de las relaciones internacionales se basa en el desarrollo de relaciones

de los países y cómo las políticas de unos puede alterar el desarrollo de otros. Merino y Narodowski (2020) señalan que la geopolítica contemporánea nace de la crisis de los años 1970, luego la caída de la URSS en los años 80, y del avance del internet. Luego de los años 90, sobretodo, depende de la irrupción y ascenso de China.

Esto trae como consecuencia que surjan o se acentúen aún más las desigualdades entre los países. La marcada política global de desigualdad que incide en el bienestar de aquellos que no tienen el mismo desarrollo que las potencias. Al respecto, manifiesta que las políticas de desigualdad ha hecho que las potencias propongan mecanismos de deslegitimación interna de las instituciones democráticas que repercuten en la esfera global afectando a los países menos desarrollados. Esto produce efectos internos en estos países, lo cual crea grupos insurgentes, como lo menciona Carbajal (2023), donde se forjan grupos violentos de carácter delictivos, insurgentes y terroristas.

La geopolítica afecta considerablemente a los ecosistemas de las sociedades dominantes, pero sobretodo, los de los países en desarrollo. Por esta razón, el factor desigualdad acelera las estrategias de deslegitimación de las formas consolidadas de geopolítica y prepara las bases para su cambio (Cherkaoui, 2021).

En este sentido, el Brexit debe ser medido por la afectación geopolítica prometida y esperada luego de su ejecución, por cuanto es en este plano donde se transparentaría su utilidad y razón de ser.

Durante décadas, la geopolítica tuvo que ver con la explotación de los recursos naturales en diversas regiones del mundo. Carbajal (2023) indica que la existencia de recursos no renovables como el agua y minerales, permiten un desarrollo para dichas sociedades dominantes, sin tomar

en consideración aquellas donde se sitúan dichos recursos, producto de que en dichas áreas no hay presencia estatal o de que los arreglos entre gobiernos no benefician totalmente a estos países.

El ángulo de los recursos ha conllevado a incrementar el impacto al medio ambiente, para lo que han surgido convenios, acuerdos y declaraciones internacionales de diverso tipo buscando mitigar el efecto colateral. Moore (2021) señala que estos tratados buscan generar mecanismos que disminuyan el impacto del cambio climático, sin embargo, el compromiso de los países no es absoluto, lo cual indica que el espíritu de cooperación es muy bajo, porque siguen prevaleciendo intereses propios.

La relación entre geopolítica y ambiente es ilustrativa de la propuesta de este escrito, pues demuestra nuevamente que la intención política declarada con dificultad compensa la naturaleza misma de las instituciones, y sus intereses políticos y económicos. Esto no es el producto simple de la maldad, la ambición o la irresponsabilidad jurídica de los operadores institucionales (como muchas veces se presenta) sino que, como lo explica el *rational choice*, es el resultado de la naturaleza de la institución, de las prácticas políticas y orgánicas que la animan, que compite estableciendo bases estructurales sobre el interés de los individuos. En este sentido, Castro Aniyar y García Briones (2024), no solo indican la jerarquía de estos juegos en el sistema mundo, sino que describen los problemas derivados de que los Estados-Nación sean los actores funcionales de los objetivos ecológicos, por causa de la naturaleza tanto del tiempo humano, como del tiempo coyuntural nacional.

The Rational Choice

Como se ha visto, cada una de las acciones que desarrolla la geopolítica a nivel mundial impacta considerablemente las formas políticas de to-

dos los países. En el caso europeo se han producido pactos relevantes que dan cuenta de las intenciones estatales. Sanahuja (2022) comenta, por ejemplo, que el Pacto Verde Europeo tienen como objetivo el retorno de un política industrial en manos del sector público, donde existan estrategias innovadoras y de cambio a los mecanismos actuales de producción, definiendo acciones que implican el uso de energías renovables y su almacenamiento, tecnologías digitales con menor impacto ambiental y alentando a la electromovilidad.

Los efectos de este pacto son cruciales para cambiar la estructura de los equilibrios geopolíticos a favor del ambiente, pero la resistencia al cambio nace tanto de la rigidez paradigmática de los operadores políticos, como del hecho de que tal rigidez responde a un *path dependence* que fue exitoso, o sigue siéndolo, y que adjudicó el sentido mismo a la existencia de la institución y su naturaleza presente.

La teoría del *rational choice* permite recordar que existen estrategias económicas que salen del dominio o conocimiento de las personas, porque son producidos por mecanismos agenciales, tanto corporativo como estatales, que juegan a la luz de sus dinámicas institucionales. En particular este fenómeno es preponderante en el contexto de una economía global, donde se enfrentan a desafíos significativos como la inflación, crisis por el cambio climático y el desarrollo de diversas estrategias geopolíticas, todas ellas de naturaleza estructural. Esto sucede como un conjunto de posibilidades de un marco "racional":

"En la teoría de la elección racional, los agentes se describen por sus conjuntos inmutables de preferencias sobre todos los resultados globales concebibles. Se dice que los agentes son racionales si sus preferencias son completas (es decir, si reflejan una relación de superioridad, inferioridad o indiferencia entre todos los pares de opciones) y están ordenadas lógicamente (es decir, no muestran ninguna

inconsistencia cíclica). Además, en el caso de elecciones en las que las probabilidades de los resultados son arriesgadas o inciertas, los agentes racionales muestran consistencia entre sus elecciones, tal como se esperaría de un jugador astuto" (Amadae, 2024).

La teoría del *rational choice* proporciona un marco matemático para analizar las interacciones mutuamente interdependientes de los individuos. Esto permite un estudio formal de las instituciones sociales con reglas establecidas (aunque muchas veces no son declaradas) que relacionan las acciones de los agentes con los resultados. El *rational choice* supone que los operadores de las instituciones sociales son oponentes racionales que manejan las preferencias y estrategias de lo geopolítico. De ello se derivan estrategias que incluyen el número de escenarios de juego, la dinámica lineal o secuencial del juego, la posibilidad de formar coaliciones con otros operadores y las preferencias de los operadores sobre los resultados que pueden obtener (Amadae, 2024)

Normalmente la *rational choice* es asociable a la teoría de juegos, por la que los individuos, agentes u operadores institucionales explican sus actos la creencia que tienen sobre las creencias de otros, y sobre la dinámica del juego dado (que se expresa en la institucionalidad social misma y que, normalmente, requiere del consenso de las partes para sobrevivir y amplificar su poder). En otras palabras, dado que el poder que tienen los operadores proviene de las reglas institucionalizadas, sean establecidas por el mercado, el capital, las grandes corporaciones, o las instituciones concretas como por ejemplo, la academia y las iglesias, parte importante de las decisiones que toman los sujetos se deriva hacia el fortalecimiento de las mismas reglas, y de las propias dinámicas institucionales. Esto conlleva a que, por ejemplo, el capital siempre tienda a reproducirse, para hacerse fuerte frente a los

competidores y a las contingencias el tiempo, o que otros actores, como los Estados, tiendan a aumentar sus presupuestos, oficinas, ascendencias regulatorias, nóminas de trabajadores y bases de apoyo, todo ello con independencia de los objetivos declarados a favor, por ejemplo, de la igualdad social, la igualdad republicana, el ambiente y la no discriminación, que suelen anunciar.

La teoría de juegos que se asocia al *rational choice* permite a los científicos sociales modelar, explicar y predecir resultados colectivos que siempre tienden a la búsqueda de equilibrios. Las soluciones de equilibrio tienen la propiedad de ser estables, ya que se generan espontáneamente en función de las preferencias de los agentes. Aunque también es cierto el juego no garantiza los mejores equilibrios, y que algunos juegos no tienen ninguna solución de equilibrio.

En este sentido, según Coronado y Camacho (2021) el Brexit significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de la comunidad europea de la energía atómica (Euratom). La importancia de la decisión recayó sobre la población votante británica, quien analizó entre costos y resultados, una característica de la teoría de juegos. El análisis de la veracidad de esos datos estaba en juego, dada la trascendencia de la decisión. Que la sociedad civil en su conjunto, esto es, expertos y votantes, prefiriesen una estrategia de salida de Europa, corresponde a motivaciones que es posible analizar a varios años del referendun del 2016 y de la salida definitiva en 2020.

Alteridad

La idea de alteridad, desarrollada por la fenomenología y el interaccionismo, parte de que la construcción del otro es sustancial en la construcción de sí mismo. Esta interacción supone que el extraño o extranjero tiene cualidades, límites, fronteras y limitaciones adjudicadas en el plano

de las relaciones subjetivas. Se adjudica al otro estas características con un fin principal emocional vinculado al establecimiento de sentimientos de pertenencia.

Schutz decía que los endo grupos (grupos que se definen desde ellos mismos) son 1) incoherentes, 2) sólo parcialmente claros, y 3) en modo alguno exento de contradicciones. Esta falta de congruencia, sin embargo es compensada por el aplauso social. El grupo confirma la homegenidad de sus ideas y, con ello, su identidad, además de la ilusión de racionalidad:

“Por último, su conocimiento no es congruente. Puede considerar igualmente válidos enunciados que, de hecho, son incompatibles entre sí. Como padre, ciudadano, empleado y feligrés, puede tener las opiniones más diversas y contradictorias sobre cuestiones morales, políticas o económicas. Esta incongruencia no se origina necesariamente en una falacia lógica. Los hombres distribuyen su pensamiento sobre asuntos ubicados en niveles diferentes y de diferente relevancia, y no son conscientes de las modificaciones que tendrían que efectuar para pasar de un nivel a otro. Este problema, y otros similares, deberán ser explorados por una lógica del pensamiento cotidiano, que todos los grandes lógicos -desde Leibniz hasta Husserl y Dewey- postularon, pero no alcanzaron. Hasta ahora, la ciencia de la lógica ha tratado principalmente de la lógica de la ciencia. El sistema de conocimiento así adquirido -incoherente, incongruente y sólo parcialmente claro- adquiere para los miembros del endogrupo la apariencia de una coherencia, claridad y congruencia suficientes como para ofrecer a cualquiera una probabilidad razonable de comprender y de ser comprendido” (Schutz, 2012: 30-31)

Simmel entiende que, al contrario, la razón puede aportar una importante libertad individual sobre las prerrogativas (muchas veces forzosas) del endogrupo. Esto permite, por ejemplo, a un extranjero, esto es, alguien que no forma parte del endogrupo, una visión de mayor alcance:

“La objetividad también puede definirse como libertad. El individuo objetivo no está limitado por ningún prejuicio

que pueda comprometer su observación, comprensión y valoración de los hechos. Esta libertad, que permite al extranjero abordar y experimentar incluso la relación más próxima como si la viera desde lo alto, a vista de pájaro, alberga, no obstante, potenciales peligros. Desde siempre, en algaradas de todo tipo, el partido atascado suele sostener que la provocación viene de fuera, de emisarios e investigadores extranjeros. Por mucho que la imputación pueda ser cierta, siempre hay en ella una exageración del papel específico del extranjero: es más libre, en la práctica y en la teoría, considera las circunstancias sin prejuicios, las mide a la luz de criterios más generales y objetivos, y no se siente atado en su acción por la costumbre, los afectos o los precedentes.” (Simmel, 2012, p.12)

En el caso del Brexit, la objetividad puede medirse, en parte, mediante la certeza de los diagnósticos que se crearon para identificar sus efectos. La ausencia de tales certezas podrían conllevar a la idea de que las motivaciones del Brexit se asociaron más a necesidades de alteridad e identidad de grupo, que al rigor de los hechos.

Dada la complejidad del tema, este artículo se sostendrá metodológicamente en una revisión sistemática de un diseño bibliográfico discriminativo de base documental y, ésta, de base descriptiva.

MÉTODO

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó un procedimiento metodológico basado en la revisión sistemática. Hurtado (2010) comenta que una revisión sistemática busca conectar ideas, informaciones o conocimientos de forma coherente entre sí, con el fin de obtener una respuesta armónica. Del mismo modo, Muñoz (2015) indica que el conocimiento científico forma parte de un conocimiento estructurado, conectado de manera estructurada que servirán para dar una visión total de la realidad que se está estudiando. Por tal motivo, para formar una revisión sistemática es necesario el planteamiento de una pregunta de investi-

gación, con la cual se toma palabras claves que servirán para el desarrollo de la investigación. Ramos y García (2024) señalan que para esta revisión sistemática es necesario una revisión teórica previa y profunda por medio de diversos documentos científicos para conocer y analizar temas específicos que aún no han sido examinados con total profundidad.

En este sentido, para la revisión teórica es necesario el desarrollo de una metodología con diseño bibliográfico. La investigación documental, según Sánchez et al. (2018) se basa en la búsqueda de información de fuentes primarias en diversos documentos científicos. La investigación descriptiva, según Hernández et al. (2014), es la que se encarga de analizar las características, realidades de hecho o fenómenos que se encuentran en una investigación para establecer una estructura o comportamiento.

Para lograr el cumplimiento de ambos tipos de investigación, dentro de una revisión sistemática, es necesario desarrollar criterios de selección que están basado en la inclusión y exclusión de información. Para los criterios de inclusión se debe tomar en consideración: estudios aplicados al tema del Brexit y su impacto en la geopolítica y economía del UK; publicados en documentos científicos como artículos científicos, trabajos de grado y libros especializados en el área; los documentos científicos no deben exceder los 5 años de vigencia, exceptuando casos de interés para el desarrollo de la investigación; el documentos disponibles en idioma español e inglés; los documentos pertenecen al área multidisciplinaria de las ciencias sociales; y, para la búsqueda de información se utilizó palabras claves como geopolítica, economía, Brexit, geopolítica y economía de UK, UK y el Brexit, geopolítica y economía luego del Brexit.

Para los criterios de exclusión se tomó en consideración lo siguiente:

estudios realizados fuera del área de geopolítica y economía; no se consideraron las informaciones provenientes de ensayos, conferencias o comentarios; documentos científicos con información de no interés fuera de los años establecidos; e, investigaciones realizadas en idiomas diferentes al español e inglés.

Para el logro de estos criterios, de inclusión y exclusión, se realizó la búsqueda de la información en el mes de octubre del 2024 en la base

de datos de los buscadores Scopus, Google Scholar, Redalyc y Scielo, utilizando las palabras clave.

Los resultados de la búsqueda se detallan en la Tabla 1.

TABLA 1

Resultados de la búsqueda de información en las diferentes plataformas utilizando los criterios de inclusión y exclusión.

PALABRAS UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA	BASE DE DATOS				
	SCOPUS	GOOGLE SCHOLAR	REDALYC	SCIELO	TOTAL
Geopolítica	2621	7182	767	5	10575
Economía	778	185900	8106	130	194914
Brexit	949	5440	53	3	6445
Geopolítica y economía de UK	287	10319	8735	0	19341
UK y el Brexit	719	4589	5730	2	11040
Geopolítica y economía luego del Brexit	31	713	8617	0	9361
Total	5385	214143	32008	140	251676

La Tabla 1 muestra los resultados de búsqueda de información utilizando diversas plataformas con las palabras claves que sintonizan el objetivo de la investigación. Del mismo modo, se utilizó los criterios de inclusión y exclusión arrojando que existen en dichas plataformas 251676 documentos relacionados con la investigación, donde 5385 pertenecen a Scopus, 214143 a Google Scholar, 32008 son de Redalyc y 140 a Scielo.

RESULTADOS

Luego, de un análisis sobre el objetivo de investigación y relacionarlo con los documentos científicos encontrados en los buscadores digitales se procede a seleccionar aquellos de interés para el análisis de la perspectiva global sobre la geopolítica y economía que tiene UK luego de aplicado el Brexit, donde se encontraron 15 documentos. El procedimiento metodo-

lógico de búsqueda de la información se visualiza en la Figura 1.

FIGURA 1

Diagrama esquemático de selección de documentos científicos que fueron seleccionados para el desarrollo de la investigación.

Estos 15 documentos científicos seleccionados presentan diversos temas que involucran una información

que puede ayudar a dar respuesta a la pregunta de investigación, los cuales son UK y el Brexit, así como la geopolítica y economía luego del Brexit. Las características de los documentos se detallan en la Tabla 2.

TABLA 2

Características de la investigación según nombres de autores, año de publicación, país de origen y título del estudio.

Nº	ÁREA PARA LA INVESTIGACIÓN	NOMBRE DE AUTORES	AÑO	PAÍS DE ORIGEN	TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
1	UK y el Brexit	Saunders, R.	2020	UK	Brexit and empire: 'Global Britain and the myth of imperial nostalgia.
2		Coronado y Camacho	2021	Colombia	Análisis de las causas y las consecuencias de la implementación del Brexit, desde la perspectiva de los Negocios Internacionales.
3		Zappettini, F.	2021	Países Bajos	The tabloidization of the Brexit campaign: Power to the (British) people?
4		Dhingra y Sampson	2022	Estados Unidos	Expecting Brexit
5		Valdecantos	2023	España	Los efectos del Brexit en el Reino Unido.
6		Márquez	2023	España	
7	Geopolítica y Economía luego del Brexit	Linares et al.	2020	Colombia	Implicaciones geopolíticas y económicas del Brexit en la Unión Europea.
8		Navarro	2021	España	Las raíces del Brexit: institucionalización del euroescepticismo.
9		González	2021	Argentina	Globalización, soberanía y frontera en el Brexit: un análisis desde la teoría y la práctica.
10		Reuelta	2021	España	Análisis de sentimiento sobre el Brexit y algunas implicaciones económicas.
11		Highman et al.	2023	Estados Unidos	Higher education and research: multiple negative effects and no new opportunities
12		Dayan et al.	2023	UK	Parallel, divergent or drifting? Regulating healthcare products in a post-Brexit UK.
13		Buigut y Kapar	2023	UK	How did Brexit impact EU trade? Evidence from real data.
14		García	2023	España	Las relaciones comerciales de Reino Unido post-Brexit y sus implicaciones.
15		Schimmelfennig	2024	UK	The Brexit puzzle: Polity attack and external rebordering.

Del mismo modo, los aportes significativos de cada una de estas investigaciones se detallan en la Tabla 3.

TABLA 3

Aportes significativos de los documentos científicos seleccionados para la presente investigación.

N°	NOMBRE DE AUTORES	AÑO	METODOLOGÍA	APORTES SIGNIFICATIVOS
1	Saunders, R.	2020	Se utilizó un diseño bibliográfico para describir la perspectiva histórica y algunas categorizaciones emocionales y endogrupales, sobre la necesidad del Brexit.	La idea de que la “nostalgia imperial” motivó el voto por el Brexit se convirtió en un elemento básico de los comentarios académicos. Sin embargo, tales afirmaciones adolecen de cuatro defectos importantes. Suelen tener un carácter polémico; sugieren, al menos implícitamente, que sólo los votantes del Brexit están sujetos a patrones imperiales de pensamiento; no diferencian entre lealtades imperiales y de la Commonwealth; y confunden “nostalgia” con “amnesia”. Este artículo despliega una perspectiva histórica más amplia para ofrecer una nueva lectura de la relación entre el Brexit y el Imperio, centrándose en las formas en que se recuerda y se articula el imperio. Muestra cómo los modos de pensamiento imperiales moldearon las opiniones de los proeuropeos, así como de sus oponentes, y explora los usos cambiantes de la Commonwealth. Presta especial atención a las opiniones de los votantes negros y asiáticos –una cohorte que altera muchos supuestos convencionales sobre el Brexit– y muestra cómo el imperio fue extirpado de las historias de la “Gran Bretaña global”, de una manera que minimiza la importancia de la descolonización. Como tal, presenta los legados del imperio, no como un desorden al que sólo está sujeta la mitad de la población, sino como una herencia cultural común a través de la cual todos los lados del debate europeo piensan y discuten.
2	Coronado y Camacho	2021	La metodología aplicada es de tipo cualitativa, donde se describe investigaciones documental, descriptiva, exploratoria para dar respuesta a las causas y consecuencias de la implementación del Brexit por parte de UK, frente a sus cuatro libertades.	Parte de los resultados y conclusiones de la investigación se basaron en que parte de los votantes del referéndum del 2016 eran adultos mayores que estaban a favor de la salida de UK de la comunidad europea, produciendo molestia en la población joven que tiene que desarrollar sus actividades en parte de Europa. Las razones que destacan los británicos para salir de la comunidad europea son: recuperación de la autonomía, más control fronterizo, independencia económica, incremento de los aranceles e impuestos para las importaciones y los costos en las exportaciones. Las consecuencias que tiene esta decisión es la recuperación de la soberanía, lo que implica limitar acuerdos y alianzas estratégicas con otros países; además, desde el punto de vista financiero perdería el fortalecimiento de su estructura financiera, el valor de su capital humano en otros sectores del mundo, debilidad en el sistema legal y disminución de los acuerdos con Estados Unidos y de Asia.

3	Zappettini, F.	2021	<p>Se desarrolló una metodología basada en una investigación abductiva mediante el análisis lingüístico computacional y análisis crítico del discurso. Para el análisis computacional se utilizó una recopilación de 4370 artículos de varios periódicos.</p> <p>The Daily Mail (MA); The Sun (SU); The Daily Express (EX); The Daily Mirror (MI); y The Daily Star (ST)</p>	<p>La investigación se basa en un análisis de artículos periodísticos británicos que se consideraron en la campaña del Brexit, los cuales trataron sobre la exclusión del pueblo y la aplicación de estrategias de miedo, resentimiento y empoderamiento. La parte discursiva de la prensa sensacionalista británica planteó una deslegitimización del Brexit, pero en especial a la generación de una conciencia de sus lectores con respecto a la relación negativa de UK con la Unión Europea mucho antes de la aplicación del referendun.</p>
4	Dhingra y Sampson	2022	<p>La metodología desarrollada se basa en estudios documentales que analizan las consecuencias económicas del referendun sobre el Brexit.</p>	<p>El Brexit cambio las relaciones entre UK y la Unión Europea, produciendo un impacto negativo en la economía entre los años 2016 y 2019, arrojando un aumento en las importaciones y en los productos usados por lo consumidores, así como una disminución de la inversión de los salarios y del PIB</p>
5	Valdecantos	2023	<p>Se utilizo una investigación documental basado en el análisis de los distintos informes de investigación, artículos de prensa, tanto de España como internacionales, así como documentales y videos de la plataforma de Youtube.</p>	<p>Después de un análisis de los documentos seleccionados se determinó que a pesar de que la opción del SI en el referendun del 2016, con un 53,4%, no es suficiente para considerar el impacto de la aplicación del Brexit, lo que ocasiona una profunda división dentro del país. Esta situación produjo, en España, una baja comercialización de los productos ingleses, los cuales era de gran impacto en dicho mercado; además, de la disminución del turista británico en los diversos lugares de España, ha logrado que los sitios turísticos tengan una disminución de su rentabilidad económica.</p>
6	Márquez	2023	<p>Se aplicó una investigación documental y de exploración a diversos documentos relacionados con la perspectiva que se tiene del Brexit y la salida de UK de la Unión Europea.</p>	<p>Tras un acuerdo firmado en el 2020 para una relación entre UK y la Unión Europea, se empezaron a obtener resultados negativos un tiempo después, porque las empresas británicas empezaron a tener complicaciones en colocar sus productos en el mercado, debido a que debían cancelar nuevos impuestos y tramites. De la misma manera, la educación británica también se vio afectada producto de que sus estudios en diversas instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, la separación no es total porque todavía existen 4 acuerdos principales basados en investigación e innovación como son Horizonte Europa, Euratom, Reactor Termonuclear Experimental Internacional y el Sistema de Satélites Copérnico. La situación global de la pandemia por COVID 19 ayuda a que el impacto del Brexit no fuese tan grande en dichos años.</p>

7	Linares et al.	2020	<p>La metodología se basó en una investigación cualitativa con alcance documental, descriptivo e interpretativo. Para el desarrollo se consultaron fuentes primarias para el logro de los objetivos de la investigación, utilizando un software ATLAS TI para la selección de los mismos.</p>	<p>Los resultados muestran dos aspectos a considerar: uno son las causas del proceso del Brexit, desde el punto de vista política basado en los resultados del referéndum del 2016; y, otro son los impactos del Brexit, según información categorizada de la literatura. La conclusión es que existe, en los primeros años, un efecto a considerar en lo económico y geopolítico, especialmente en el comercio internacional, los derechos de los trabajadores y la necesidad de configurar nuevas alianzas entre UK, la Unión Europea y los países del mundo. No obstante, el cálculo real del impacto del Brexit se debe considerar en unos años, porque estará determinado por las políticas y mecanismos que aplicará UK en términos de negociación.</p>
8	Navarro	2021	<p>La investigación se basó en el análisis de carácter histórico-geográfico-político, en la que se basó la campaña del referéndum del 2016, desde el enfoque de los partidarios de <i>Remain</i> (a favor de seguir en la Unión Europea) y de los de <i>Leave</i> (a favor de la salida de la Unión Europea).</p>	<p>El resultado del análisis de los grupos sectoriales es que la política a favor del <i>Remain</i> se basó en que su campaña fue muy técnica no permitiendo la comprensión de la situación a la gran mayoría de la población; además, de que si seguían en la Unión Europea era con el carácter de líder de la comunidad. Asimismo, en cuestiones territoriales, Irlanda del Norte y Gibraltar se declaraban en favor de la campaña del <i>Remain</i>, a diferencia de Escocia que amenazaba con un referéndum si ganaba la opción del Brexit. Por otro lado, las políticas a favor de <i>Leave</i> se centró en la historia y liderazgo de UK en el mundo. Igualmente, el discurso que se tomó para la reflexión de la ciudadanía era antimigratorio utilizando datos e información, en parte, de procedencia dudosa (fake news), produciendo diferencias entre la población manifestándose en algunos casos de manera violenta. El discurso del <i>Leave</i> era más nacionalista que cooperativista con las demás naciones, el cual es fundamento de la Unión Europea.</p>
9	González	2021	<p>Se desarrolló una investigación de carácter bibliográfico, donde se utilizó fuentes primarias realizadas por autores de renombre como Scholte, Agnew y Bauman. Estos autores estudian la globalización, soberanía y frontera de UK con el propósito analizar los conceptos claves para comprender la inmigración y el redibujamiento fronterizo como causa del Brexit.</p>	<p>La investigación responde a las interrogantes de porque los británicos, después de 40 años, salieron del bloque de la comunidad europea, así porque el tema de la frontera fue vital para el referéndum. Según Bauman, la globalización, el libre tratado aduanero y la inmigración estaba afectando la soberanía de UK. No obstante, este último punto lo consideraba como un problema global y no de exclusividad de UK. Por otra parte, Agnew menciona que los votantes del <i>Leave</i> creyeron que la redefinición de la frontera recuperaría la soberanía y la territorialidad. Sin embargo, este último aspecto se vería alterado con la situación de la frontera con Irlanda del Norte, los cuales se ven regidos por las políticas de la Unión Europea y UK. Por otro lado, Scholte, igualmente, mencionó que la globalización y la supraterritorialidad afectaron la soberanía, donde la visión tradicional manifestaba que llevo a su fin debido al tratado que existe en Irlanda del Norte. La investigación deja abierta una línea que el futuro del Brexit puede manifestar, a través de la posible independencia de Escocia.</p>

10	Revuelta	2021	<p>La investigación es de tipo cuantitativa, donde se desarrolla un análisis histórico del porqué UK hizo ruptura con la Unión Europea, especialmente después de la separación oficial en el 2021. Se realizará un análisis económico, desde los datos obtenidos por diversas plataformas digitales de fuentes oficiales y de opinión provenientes de las redes sociales. Al final, se desarrollaran modelos estadísticos que permitan obtener diversos puntos de vista.</p>	<p>Los modelos desarrollados se basan en las exportaciones, importaciones y el PIB de UK, los cuales muestran como resultados grados satisfactorios de ajustes para dichos parámetros. De este análisis, se tiene que España tiene una mayor relación comercial, donde las exportaciones e importaciones son agentes para una relación bilateral fuerte. Del mismo modo, se utilizaron software para determinar el sentimiento de los británicos sobre el Brexit, donde se relacionaba con la tasa de empleo y el nivel de precios; sin embargo, estos software no arrojaron resultados significativo, lo cual puede darse a entender que los programas o la filtración no fue el indicado para la medición, así como el tema a discutir debería haber sido el análisis de la tasa de desempleo, por ejemplo.</p> <p>Asimismo, los modelos econométricos cumplen con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8, el cual trata sobre trabajo decente y crecimiento económico, y N° 16 el cual se basa en promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible.</p>
11	Highman et al.	2023	<p>La metodología utilizada en la investigación es de diseño bibliográfico con tipo de investigación documental y descriptiva, logrando analizar el impacto del Brexit en la educación superior de UK, dejando sin la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias globales.</p>	<p>El desarrollo de la educación superior antes del año 2020 se basada en el protocolo denominado <i>Erasmus</i>, la cual consistía en apoyar la movilidad de estudiantes desde UK hacia Europa como de los estudiantes de Europa a UK. Después del año 2020 se implemento el proyecto <i>Turing</i> que solo trata los casos de los estudiantes británicos hacia Europa. Esto hace que las matriculas de las universidades británicas disminuyan y por ende exista un impacto significativo en los ingresos económicos de las mismas. Los centros de investigación ingleses históricamente se han desarrollado gracias al impacto de la colaboración con demás centros de la comunidad europea, por lo que para el año 2023 eso se ha visto disminuido, en parte a la disminución de la movilidad desde el exterior hacia el interior de UK. El Brexit a expuesto una reducción y ralentizado la modernización de las instituciones de educación superior e investigación de UK.</p>
12	Dayan et al.	2023	<p>La investigación se basó en un análisis de documentos científicos que tratan sobre la influencia del Brexit en la producción de productos sanitarios dentro de UK.</p>	<p>Las políticas de la Unión Europea han servido para fortalecer la investigación, la fabricación, suministro y venta de los productos sanitarios que se ubican en los sistemas nacionales de salud. Antes del Brexit, UK esta involucrado en el desarrollo de dichos mecanismos; pero, desde el Brexit se ha impulsado estrategia retrogradadas que impulsan acciones contrarias a las estipuladas en las políticas de la Unión Europea. Desde el Brexit no se tiene claro cuál es el papel de UK en los mecanismos regulatorios de estos productos sanitarios, desde el punto de vista de un pequeño productor en un sector globalizado; además, muchas de las políticas importantes para ser ejecutadas en este sector se han paralizado por el problema del funcionamiento real del Brexit. La posición de Irlanda del Norte es precaria, en este asunto, producto de esta problemática en las políticas de regulación.</p>

13	Buigut y Kapar	2023	<p>La metodología que se utilizó en esta investigación es basada en la exploración y descripción de datos obtenidos de fuentes oficiales los cuales fueron analizados con software especializados para comprender como el Brexit afecto los tratados con la Unión Europea y como afecto el tratado con los 27 miembros de la comunidad europea. Se utilizó un programa que determina la heterogeneidad y la resistencia multilateral como lo fue el PPML. Para el análisis se estudiaron tres fases del brexit, referéndum, transición y post-transición.</p>	<p>Para dar respuesta a la pregunta de investigación es necesario obtener una data con período 2005 al 2022 los cuales incluyen a 53 tratados, considerando a los de la comunidad europea. Los resultados muestran que la fase del referéndum en base a los tratados de UK-Unión Europea tuvo una recesión de 10,5%, la fase de transición estuvo alrededor del 15%. En ambos casos el efecto es mucho mas grande en las importaciones de UK provenientes de la Unión Europea que de las exportaciones de UK hacia la Unión Europea. Todavía no hay un resultado definitivo en el tratado de UK con la Unión Europea en la fase post-transición. Se estima que no exista un efecto significativo en dicha fase. Se ha determinado que algunos tratados de la Unión Europea con UK se han redireccionado para otros países miembros de dicha comunidad. UK debería de tener otros tipos de relaciones con otros países fuera de la Unión Europea.</p>
----	----------------	------	---	--

14	García	2023	<p>se ha realizado un estudio sobre la bibliografía que existe en materia de integración económica, concretamente en lo referido al contexto del Brexit. Se han analizado las distintas formas y teorías de integración económica, así como los debates existentes sobre el comercio. Para este fin se utilizaron fuentes primarias como artículos científicos y artículos de opinión de diversos autores.</p>	<p>Los resultados se basaron en las opiniones encontradas en diversos documentos científicos que determinan que el Brexit no ha desarrollado un estancamiento en el desarrollo económico de UK. Las falsas promesas y los debates enfocados en asuntos menores ha producido un impacto negativo en la economía, traducido a las empresas y a los ciudadanos británicos. Por otra parte, los acuerdos realizados por UK después de la aplicación del Brexit no han sido tan impactantes como se esperaban, comparados con los tratados desarrollados antes del Brexit. Uno de los tratados comerciales con otros países es el que se mantiene con Japón y Australia. En el año 2020, la relación con Japón era de 1,87 % de las exportaciones y un 1,7 % de las importaciones. Para Australia representaba 1,36 % las exportaciones y 1,68 % las importaciones. Sin embargo, la Unión Europea representaba más del 50% de las exportaciones e importaciones. En la actualidad, los nuevos socios tienen un peso bajo con respecto a los de la Unión Europea. Las relaciones con Estados Unidos se vieron estancadas con el gobierno de Biden, caso contrario con el apoyo del gobierno de Trump, esta situación limita el desarrollo económico gracias al tratado con uno de sus principales socios. Por otro lado, las relaciones con Francia han estado tensas producto de la situación pesquera, además de la situación que mantiene UK con el tema de Irlanda e Irlanda del Norte, en especial este último por estar todavía bajo acuerdos con la Unión Europea, lo cual trae controversias dentro del seno de UK. Con el cambio de gobierno en UK y con la experiencia de Irlanda del Norte se tiene una esperanza de poder desarrollar nuevos tratados entre UK y la Unión Europea.</p>
15	Schimmelfennig	2024	<p>La metodología desarrollada para esta investigación se basó en el análisis de documentos científicos que permitan comprender la situación política y las nuevas fronteras que impone el Brexit en UK.</p>	<p>En primer lugar, sostiene que el Brexit constituye un ataque a la política de la UE, más que un fracaso de las políticas (el tipo de crisis que las teorías funcionalistas explican mejor). En segundo lugar, complementa la explicación posfuncionalista de la politización interna con un análisis de las reacciones y estrategias de los defensores de la integración supranacional. Según este análisis posfuncionalista ampliado, la interacción entre el ataque y la defensa de la política ha producido una "refronterización externa": la desintegración extrema del Reino Unido respecto de la UE, por un lado, y la integración fortalecida de la UE-27.</p>

DISCUSIÓN

La mayoría de los documentos analizados coinciden en que el Brexit fue una decisión que no ha producido el impacto positivo esperado hasta la actualidad, pero tampoco fundamentalmente negativo. El impacto previsto parece haberse diluido en la

dinámica misma de juegos superiores a los establecidos formalmente por la alianza europea. Para tratar de explicar entonces la motivación del Brexit, Saunders (2020) señala que parte de los ciudadanos británicos reciben una influencia sobre la importancia de la historia imperial de UK, por lo que decidieron a favor del Brexit, sin con-

siderar el cooperativismo continental y el desarrollo que pudiera implicar estar dentro de la Comunidad Europea. Esto significaría que una cierta unidad endogrupal habría explicado mucho mejor la decisión de los británicos, ansiosos en recuperar soberanía política, que su hubiesen estado motivados por la pragmatidad de las políticas post-soberanía, en sí mismas. Parte de esto, es lo que refleja Coronado y Camacho (2021) la cual señala que parte del quiebre con la Unión Europea es por la autonomía en las decisiones propias y el cuestionamiento del liderazgo del continente europeo. Los autores parecen coincidir en la noción interaccionista y post-funcionalista, de que el impulso simbólico alteritario explica mejor el Brexit, que el debate sobre políticas.

Por supuesto, esta idea habría sido impulsada por una fuerte campaña mediática a través de los principales medios de comunicación, tanto escrito como televisivo y de redes sociales, logrando impactar en el pensamiento y decisión del ciudadano. Esto lo refleja Zappettini (2021) en su investigación sobre el impacto de los medios de comunicación en la decisión sobre el Brexit, donde indicó que tal sentimiento identitario fue uno de los principales motores en los discursos públicos durante y después del referendium del 2016: deslegitimización o desprecio por argumentos realistas y poniendo en su lugar historias pasadas de identidad, o bien proyectando un futuro que los votantes del *leave* decidieron creer.

Si bien también se indica que hubo amenazas en los acuerdos comerciales, Dhingra y Sampson (2022) mencionan que, a fin de cuentas, los impactos de los mismos no son tan relevantes como los logrados durante su membresía dentro de la Unión Europea. Un ejemplo es el caso del comercio bilateral entre España y UK: según Revuelta (2021) y Valdecantos (2023), los productos españoles eran de gran impacto en el mercado inglés,

así como la disminución del turismo inglés en las principales ciudades de España, produciendo pérdidas económicas para este importante país, pero no en UK, quien sustituyó sus socios.

No es posible decir, por tanto que el *leave* no tuvo un efecto importante en otros aspectos. Márquez (2023) señala que los empresarios británicos no han terminado de comprender el efecto del Brexit en el desarrollo del comercio internacional, pero, en la actualidad, al tener algunos resultados desfavorables, han solicitado cambios importantes para aminorar sus efectos, lo que indica que no los previnieron adecuadamente. Esto se le suma las consecuencias determinada por Linares et al. (2020) y Schimmelfennig (2024) que subrayan a los derechos de los trabajadores y las familias, sujetas a restricciones dentro del continente europeo, así como la sustitución de unas alianzas por otras que, desde una perspectiva general, finalmente no produjo el impacto previsto por los defensores del *remain* en el desarrollo de UK. Esto último se manifiesta, según Buigut y Kapar (2023), con la aplicación de nuevos tratados que desarrolla UK con otros países fuera de la comunidad europea como México, Canada, India, Israel, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, entre otros.

A esta situación se le suma específicamente dos sectores importantes en el desarrollo social de UK como lo es el sector educativo y el sector salud. Highman et al. (2023) comentan que el personal académico se ha visto afectado por el cese de relaciones con la Unión Europea, donde no ha podido desarrollar sus actividades dentro de los Centros de Investigación de la Comunidad Europea, así como los estudiantes y profesionales del continente europeo y del mundo han visto disminuido su participación y desarrollo académico dentro de UK. Asimismo, Dayan et al. (2023) indican que el Brexit ha incidido en el desa-

rollo de productos de la salud, producto de que los acuerdos no han sido de beneficio para los fabricantes; además, de toda la logística administrativa que implica considerándose un aumento en el impulso de las exportación e importaciones de UK.

Parte de la actualidad que se vive en torno al Brexit es que se le ha sumado la pandemia por COVID 19, la cual acelera la problemática y acentúa la difícil situación al interior de UK. Esta situación ha hecho, según Navarro (2021), que existan rondas de diálogos sin avance entre ambas partes, lo cual sigue extendiendo la transición y, con ésta, los efectos negativos del Brexit dentro de UK. También hay afectación hacia el interior de la Commonwealth, específicamente la situación entre Irlanda del Norte y Escocia. Al respecto, González D. (2021) señala que una de las consecuencias del Brexit dentro de la geopolítica es el posible impulso para un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia y los tratados directo de Irlanda del Norte con la Unión Europea.

Sin embargo, en terminos generales, la salida no fue la panacea prevista por el *leave*, ni la debacle prevista por el *remain*, mostrando las fuerzas inherentes a la globalización, como un juego que detemrmina la realidad de las decisiones en los agentes, además de la misma resiliencia de los tejidos planetarios en mantener sus juegos.

CONCLUSIÓN

Los orígenes de la crisis del Brexit parecen indicar que los argumentos económicos y políticos, esto es, de impacto geopolítico, no fueron más importantes que las crisis de integración que vivieron las zonas europea y británica. Ambos veían amenazas a la autodeterminación nacional que avanzaban en la politización interna y la desaparición de regionalismos y nacionalismos. Las decisiones tomadas por las mayoría nacionales parecieron estar más del lado de negociaciones

ideologizadas y desintegradoras. De tal modo que el discurso ganador se centró en la defensa de de la autonomía de las comunidades políticas constituídas, en lugar de buscar beneficios específicos de la cooperación que produjesen cambios cualitativos importantes.

Aspectos centrales de la unión supranacional, como lo es la integridad del mercado único, fueron puestos en segundo lugar frente a la necesidad de la soberanía económica nacional, lo cual es un valor político importante, pero no parecía basarse en hechos concretos a resolver, o que no tuviesen canales de resolución. De hecho, los acuerdos flexibles y las posibilidades de alcanzar compromisos dentro de la pluralidad supranacional fueron desechados por los promotores del *leave* y ni siquiera se permitió algún tipo de negociación intermedia.

El resultado parece expresarse bien en la fuente de Schimmelfennig (2022) el Brexit dio lugar a una redefinición de las fronteras externas (*external rebordering*). Según esa fuente, no solo el *leave* terminó siendo una salida dura, inspirado por la imaginación del pasado imperial británico, sino que los 27 Estados miembros y sociedades restantes también se prepararon en contra de Reino Unido, para evitar fricciones innecesarias.

Así, todas las fuentes indican que la UE demostró resistir a la salida de Reino Unido, acumularon mayor fuerza identitaria, y Reino Unido, a pesar de esta dura contienda, no logró demostrar poder reconstruir sus bases imperiales, ni aumentar de manera significativa su influencia mundial. Por eso, Saunders (2020) aduce que la motivación del endogrupo a favor de la identidad imperial fue fundamental en el Brexit pero, como dice Schimmelfennig (2022), "el imperio en sí mismo ha estado a menudo ausente". Incluso lo ha estado en los discursos posteriores de los defensores del Brexit.

REFERENCIAS

Amadae, SM (2024) Rational choice theory. *The Editors of Encyclopaedia Britannica. Britannica Money*. <https://www.britannica.com/money/rational-choice-theory>

Buigut, S., & Kapar, B. (2023). How did Brexit impact EU trade? Evidence from real data. *The World Economy*, 46(6), 1566-1581. Obtenido de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/twec.13419>

Carbajal, F. (2023). Riesgo político, seguridad y geopolítica: América Latina y la competencia estratégica Estados Unidos-China. *URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*(36), 104-117. Obtenido de http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S1390-42992023000200104&script=sci_arttext

Castro Aniyar, D. & García Briones, M. (2024). The Earth's Constitution: an International Law Response Based on Complexity and the Situational Gear in Ecological System. *Revista RYD República y Derecho*. Volumen X (2025). Universidad Nacional de Cuyo / Mendoza. <https://revistaryd.derecho.uncu.edu.ar/index.php/revista/article/view/320/162>

Cerdá, E., & Khalilova, A. (2016). Economía circular. *Economía Industrial*, 401(3), 11-20. Obtenido de <https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/401/CERD%C3%81%20y%20KHALILOVA.pdf>

Cherkaoui, M. (2021). La geopolítica cambiante del coronavirus y la caída del neoliberalismo. *Revista de Economía Institucional*, 23(44), 103-141. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-59962021000100103&script=sci_arttext

Coronado, L. J., & Camacho, N. D. (2021). *Análisis de las causas y las*

consecuencias de la implementación del Brexit, desde la perspectiva de los Negocios Internacionales. Bogotá, Colombia: Trabajo de investigación para optar al título de Licenciado en Negocios Internacionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Obtenido de <https://repository.udca.edu.co/entities/publication/0c430cd8-708a-4df4-9f23-e5c-0222f606e>

Dayan, M., Hervey, T., Fahy, N., Vlachakis, E., McCarey, M., Flear, M., . . . Jarman, H. (2023). Parallel, divergent or drifting? Regulating healthcare products in a post-Brexit UK. *Journal of European Public Policy*, 30(11), 2540-2572. Obtenido de <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2023.2213721>

Dhingra, S., & Sampson, T. (2022). Expecting brexit. *Annual Review of Economics*, 14(1), 495-519. Obtenido de <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-economics-051420-104231>

García, G. (2023). *Las relaciones comerciales de Reino Unido post-Brexit y sus implicaciones*. Trabajo Fin de Grado de la Universidad Pontificia Comillas. Obtenido de <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/75309>

González, A. G. (2020). Economía del siglo XXI: Economía naranja. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 26(4), 450-464. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/280/28065077033/28065077033.pdf>

González, D. (2021). Globalización, soberanía y frontera en el Brexit: un análisis desde la teoría y la práctica. *Ágora UNLaR*, 6(13), 25-39. Obtenido de <https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar/article/view/612>

Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México, D. F. - México: Mc Graw Hill / Interamericana Editores

S.A.

Highman, L., Marginson, S., & Patsiba, V. (2023). Higher education and research: multiple negative effects and no new opportunities after Brexit. *Contemporary Social Science*, 18(2), 216-234. Obtenido de <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21582041.2023.2192044>

Hurtado de Barrera, J. (2010). *Metodología de la investigación; Guía para una comprensión holística de la ciencia, 4ta edición*. Caracas, Venezuela: Quirón Ediciones.

Linares, M., Avendaño, W. R., & Mogrovejo, J. M. (2020). Implicaciones geopolíticas y económicas del Brexit en la Unión Europea. *Apuntes del CENES*, 39(70), 17-41. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-30532020000200017&script=sci_arttext

Márquez, I. K. (2023). Una perspectiva del Reino Unido tras el Brexit. En *In Anuario del Boletín de la Academia de Yuste (T. 3): reflexiones sobre Europa e Iberoamérica* (págs. 277-284). Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Obtenido de https://www.fundacionyuste.org/wp-content/uploads/2023/06/Anuario-Boletín-Yuste-2022_compressed.pdf#page=277

Merino, G. E., & Narodowski, P. (2020). *Geopolítica y economía mundial. El ascenso de China, la era Trump y América Latina*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Obtenido de <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/97086>

Moore, S. M. (2021). La nueva geopolítica del cambio climático: de la cooperación a la competencia. *Anuario Internacional CIDOB*, 133-139. Obtenido de <https://www.raco.cat/index.php/AnuarioCIDOB/article/view/400830>

Muñoz, C. I. (2015). *Metodología de la investigación*. México, D.F.: Oxford University Press México, S.A. de C.V.

Navarro, M. A. (2021). Las raíces del 'Brexit': institucionalización del euroescepticismo. *Geopolítica (s)*, 12(1), 123-144. Obtenido de <https://roderic.uv.es/rest/api/core/bitstreams/82b2f4d6-6e7b-4226-aa42-4aa-d1138ba9d/content>

Paella, S., & Martins, F. (2010). *Metodología de la investigación cuantitativa*. Caracas, Venezuela: FEDUPEL, Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Ramos, C., & García, P. (2024). Guía para revisar estudios de revisión sistemática cuantitativa. *CienciAmérica*, 13(1), 1-13.

Revueña, Á. (2021). *Análisis de sentimiento sobre el Brexit y algunas implicaciones económicas*. Madrid: Trabajo de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid. Obtenido de <https://oa.upm.es/68418/>

Sanahuja, J. A. (2022). *El Pacto Verde, NextGenerationEU y la nueva Europa geopolítica*. Documento de trabajo N° 63. Fundación Carolina. Obtenido de <https://docta.ucm.es/entities/publication/57c8df7e-7fe8-49a1-9984-eeb008f80d3f>

Sánchez, H., Reyes, C., & Mejía, K. (2018). *Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística*. Lima, Perú: Universidad Ricardo Palma, Vicerrectorado de Investigación. Obtenido de <http://repositorio.urp.edu.pe/handle/URP/1480>

Saunders, R. (2020). Brexit and empire: Global Britain and the myth of imperial nostalgia. *The journal of imperial and commonwealth history*, 48(6), 1140-1174. Obtenido de <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03086534.2020.1848403>

Schimmelfennig, F. (2024). The Brexit puzzle: Polity attack and external rebordering. *West European Politics*, 47(5), 1021-1044. Obtenido de <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2022.2132448>

Simmel, G. (2012) "El extranjero" en Simmel, G. Schutz, A., Elias, N. & Cacciari, M., 2012, *El extranjero, Sociología del extraño*. Madrid: Sequitur

Schutz, A (2012) "El forastero; ensayo de psicología social" en Simmel, G. Schutz, A., Elias, N. & Cacciari, M., 2012, *El extranjero, Sociología del extraño*. Madrid: Sequitur

Valdecantos, J. (2023). *Los efectos del Brexit en el Reino Unido*. Valladolid, España: Trabajo de grado para optar al título de Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Valladolid. Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/62425>

Valton, C. E. (2021). Geopolítica y Geoeconomía: una visión sistémica. *Revista Política Internacional*, 3(4), 106-116. Obtenido de <https://rpi.isri.cu/rpi/article/view/246>

Zappettini, F. (2021). The tabloidization of the Brexit campaign: Power to the (British) people? *Journal of Language and Politics*, 20(2), 277-303. Obtenido de https://livrepository.liverpool.ac.uk/3090096/1/JLP-19103_Accepted.pdf